

PISA TOPSHIRIQLARI YORDAMIDA MUTAXASSISLARNI YANGI AVLOD DARSLIKLARI BILAN ISHLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Abdujalilov Farruxbek Po'latjon o'g'li

Namangan pedagogika instituti, mustaqil izlanuvchi.

abdujalilovfarrux32@gmail.com

+99833-035-43-43

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435480>

Annotatsiya: Mazkur maqolada PISA xalqaro baholash dasturi topshiriqlaridan foydalanish orqali mutaxassislarning yangi avlod darsliklari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, PISA tipidagi topshiriqlar asosida o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: PISA, yangi avlod darsliklari, kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim sifati, pedagogik texnologiyalar, funksional savodxonlik.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2019-yil 29-apreldagi PF-5712 - sonli farmoniga muvofiq, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda ta'lim tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Konsepsiya doirasida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini, ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan.

Shunga ko'ra, hozirgi kunda o'qituvchilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi yosh avlod qalbi kamolotining me'mori, yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviv - siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini hai tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun o'qituvchi doimo o'z kasbiy

mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borishi, o'qitishning zamonaviy metodlarini o'rganib borishi, o'quvchilarini jahon standartlariga mos holda tayyorlab borishi lozim.

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'quv jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, xalqaro baholash dasturlari asosida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday xalqaro baholash dasturlaridan biri **PISA (Programme for International Student Assessment)** bo'lib, u o'quvchilarning funksional savodxonligini aniqlashga qaratilgan.

Pedagog olim **John Dewey** ta'kidlaganidek, *“ta'lim jarayoni o'quvchining real hayotiy muammolarni hal qilishga tayyorligini shakllantirishi kerak”*. Shu nuqtai nazardan qaraganda, PISA topshiriqlari o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda bilimlarni qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

PISA topshiriqlari o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki ularni turli hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini ham baholaydi. Ta'lim tadqiqotchisi **Andreas Schleicher** fikricha, *PISA o'quvchilarning faqat bilimni emas, balki bilimni real hayotda qo'llay olish kompetensiyasini baholashga qaratilgan tizimdir*.

Shu sababli yangi avlod darsliklarini yaratishda ham PISA formatidagi topshiriqlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Bunday topshiriqlar: o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ko'nikmasini shakllantiradi, o'quv materialini hayotiy misollar orqali o'zlashtirishga yordam beradi.

Yangi avlod darsliklari kompetensiyaviy yondashuv asosida yaratiladi. Pedagog olim **V.V. Kraevskiy** ta'rifiga ko'ra, *zamonaviy darslik o'quvchining mustaqil fikrlashi va ijodiy faoliyatini rivojlantiruvchi didaktik tizimdir*.

Yangi avlod darsliklarining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: kompetensiyaviy yondashuvga asoslanishi, interfaol topshiriqlarning mavjudligi, muammoli vaziyatlarga asoslangan mashqlar, amaliy faoliyatga yo'naltirilganlik, PISA tipidagi topshiriqlarni o'z ichiga olishi kabilar.

Mutaxassislarning yangi avlod darsliklari bilan samarali ishlashi uchun ular PISA topshiriqlarining metodik xususiyatlarini chuqur o'zlashtirishi zarur.

Pedagog olim **Sh.A. Amonashvili** ta'kidlaganidek, *o'qituvchi ta'lim jarayonining tashkilotchisi bo'lib, u o'quvchining mustaqil fikrlashiga yo'l ochib berishi kerak*.

PISA topshiriqlaridan foydalanish mutaxassislarning yangi avlod darsliklari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday topshiriqlar o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirish, tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois ta'lim jarayonida PISA formatidagi topshiriqlarni keng joriy etish ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

XXI asr ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan uzviy bog'liq holda shakllanmoqda. Zamonaviy ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni shakllantirish, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan xalqaro baholash dasturlari, xususan PISA (Programme for International Student Assessment) ta'lim sifatini baholashning muhim mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Ta'lim tadqiqotchisi **Andreas Schleicher** ta'kidlashicha, PISA dasturi o'quvchilarning bilim darajasini emas, balki ularning bilimni amaliy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini

aniqlashga qaratilgan baholash tizimi hisoblanadi. Shu sababli ta'lim jarayonida PISA tipidagi topshiriqlarni qo'llash o'qituvchilarning metodik kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida yangi avlod darsliklari kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqiladi. Pedagog olim **V.V. Kraevskiy** zamonaviy darslikni ta'lim jarayonining muhim didaktik vositasi sifatida tavsiflab, uning asosiy vazifasi o'quvchining mustaqil fikrlashini rivojlantirishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, PISA topshiriqlaridan foydalanish mutaxassislarining yangi avlod darsliklari bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim metodik vosita hisoblanadi. Mazkur topshiriqlar o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirish, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish hamda ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarishga xizmat qiladi.

Shu sababli ta'lim jarayonida PISA tipidagi topshiriqlarni keng joriy etish va o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy fan va texnika taraqqiyoti umumta'lim maktablarida fanlarni o'qitishga yangicha yondashuvni, o'quvchilarning ushbu fanlardan o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalarining mazmuni va darajasiga yuqori talablarni qo'ymoqda. Bugungi kunga kelib, o'quv axborotlari hajmining haddan tashqari ko'payib ketganligi o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularni “o'qish va o'rganishga o'rgatish”ni talab qilyapti. Jadallik bilan o'zgarib va rivojlanib borayotgan axborotlashgan jamiyatda faoliyat ko'rsatish va yashash o'quvchilardan nafaqat shunchaki tayyor bilimlarni o'zlashtirishni, balki turfa ko'rinishdagi ma'lumotlarni mustaqil izlab topish va qayta ishlashni hamda ulardan turli hayotiy vaziyatlarda samarali foydalanishni taqozo etmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”2019-yil 29-apreldagi PF-5712 - sonli farmoni
2. “Fanni o'qitishda zamonaviy ta'lim yondashuvlari”, o'quv-uslubiy majmua, A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, 2025-yil
3. B.Aminov “Biologiya” (Odam va uning salomatligi) umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun darslik, 8-sinf, Toshkent, 2019-yil